

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA ISITISH, SHAMOLLATISH VA HAVONI KONDITSIYALASH TIZIMLARINI AQLLI AVTOMATLASHTIRISHNING ENERGIYA SAMARADORLIGIGA TA’SIRI

Turdiyeva Dilnoza Bobomurod qizi

Mirzo Ulug’bek nomidagi Samarqand Davlat arxitektura-qurilish universiteti 1-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20337405>

Annotatsiya. Mazkur maqolada isitish, shamollatish va havoni konditsiyalash tizimlariga oid SHNQga kiritilgan yangi avtomatlashtirish normalarining ilmiy va amaliy ahamiyati tahlil qilindi. Tadqiqot davomida amaldagi SHNQ talablari hamda yangi kiritilgan prognozli isitish boshqaruvi, talabga asoslangan shamollatish boshqaruvi, nosozliklarni aniqlash va diagnostika tizimi, tashqi havo haroratiga moslashtirilgan kompensatsion boshqaruv kabi aqlli boshqaruv elementlari xalqaro standartlar bilan qiyosiy o‘rganildi. Tahlillar natijasida yangi normalar an’anaviy HVAC (isitish, shamollatish va havoni konditsiyalash) tizimlarini energiya samarador, sun’iy intellekt asosida boshqariluvchi aqlli bino tizimlariga transformatsiya qilayotgani aniqlandi. Tadqiqotda ushbu yangilanishlarning yashil iqtisodiyot, karbon emissiyasini kamaytirish, ekspluatatsion xarajatlarni optimallashtirish va aqlli shahar infratuzilmasini shakllantirishdagi strategik o‘rni yoritildi. Hisob-kitoblarga ko‘ra, aqlli HVAC (isitish, shamollatish va havoni konditsiyalash) tizimlari 20–40 % gacha energiya tejalishini va yirik obyektlarda yiliga o‘nlab tonna CO₂ emissiyasi kamayishini ta’minlaydi.

Kalit so‘zlar: Isitish, shamollatish va havoni konditsiyalash tizimlari, aqlli bino, yashil iqtisodiyot, energiya samaradorligi, bashoratli boshqaruv, sun’iy intellekt asosida bino boshqaruvi, aqlli shaharlar, barqaror shaharsozlik rejalashtirish

Аннотация. В данной статье проанализированы научное и практическое значение новых норм автоматизации, внесённых в строительные нормы и правила (СП), регулирующие системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. В ходе исследования действующие требования СП, а также новые элементы интеллектуального управления, включая прогнозное управление отоплением, управление вентиляцией на основе фактического спроса, системы обнаружения и диагностики неисправностей, а также компенсационное управление с учётом температуры наружного воздуха, были сопоставлены с международными стандартами.

Результаты анализа показали, что внедрение новых норм способствует трансформации традиционных HVAC (системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха) систем в энергоэффективные интеллектуальные системы зданий, функционирующие на основе технологий искусственного интеллекта. В исследовании также раскрыта стратегическая роль данных обновлений в развитии зелёной экономики, сокращении углеродных выбросов, оптимизации эксплуатационных расходов и формировании инфраструктуры умных городов. Согласно проведённым расчётам, интеллектуальные HVAC (системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха) системы обеспечивают экономию энергии до 20–40 % и позволяют снизить объёмы выбросов CO₂ на десятки тонн в год на крупных объектах.

Ключевые слова: системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), интеллектуальное здание, зелёная экономика, энергоэффективность, прогнозное управление, управление зданием на основе искусственного интеллекта, умные города, устойчивое градостроительное планирование.

Abstract. This article analyzes the scientific and practical significance of the newly introduced automation standards incorporated into the SHNQ regulations for HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) systems. The study comparatively examines the existing SHNQ requirements alongside newly implemented intelligent control solutions, including predictive heating control, demand-controlled ventilation, fault detection and diagnostics (FDD) systems, and outdoor temperature-compensated control, in relation to international standards and best practices.

The findings reveal that the updated regulations are transforming conventional HVAC systems into energy-efficient, AI-based smart building management systems. Furthermore, the research highlights the strategic role of these innovations in promoting the green economy, reducing carbon emissions, optimizing operational costs, and supporting the development of smart city infrastructure. According to the conducted assessments, intelligent HVAC systems can achieve energy savings of approximately 20–40% while reducing annual CO₂ emissions by tens of tons in large-scale buildings and facilities.

Keywords: HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) systems, smart building, green economy, energy efficiency, predictive control, AI-based building management, smart cities, sustainable urban planning.

KIRISH

Bugungi kunda global urbanizatsiya, energiya resurslari tanqisligi va iqlim o'zgarishi qurilish hamda shaharsozlik sohasida energiya samarador texnologiyalarni joriy etishni muhim strategik masalaga aylantirmoqda. Binolar dunyo bo'yicha umumiy energiya iste'molining katta qismini tashkil etadi va ushbu energiyani asosiy ulushi isitish, shamollatish va havoni konditsiyalash tizimlariga to'g'ri keladi. Shu sababli ham rivojlangan davlatlarda aqlli bino, bino avtomatlashtirish tizimlari, isitish, shamollatish va havoni konditsiyalash tizimlarini bashoratli boshqarish, raqamli energiya boshqaruvi kabi texnologiyalar keng joriy etilgan. O'zbekistonda ham yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi doirasida energiya samarador qurilish texnologiyalarini rivojlantirish ustuvor yo'nalishlardan biriga aylangan. Mana shu rivojlantirish jarayonida isitish, shamollatish va havoni konditsiyalash tizimlariga oid SHNQga kiritilgan yangi avtomatlashtirish normalari alohida ahamiyat kasb etadi. Avvalgi SHNQ normalarida isitish, shamollatish va havoni konditsiyalash tizimlarini bobida, asosan, texnik xavfsizlik bo'yicha normalar kiritilgan bo'lsa, hozirda ishlab chiqilayotgan yangi bandlarida tashqi haroratga mos boshqaruv modeli kiritilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Ishitish, shamollatish va havoni konditsiyalash (HVAC) tizimlarini aqlli boshqarish so'nggi yillarda energiya tejankor qurilish, bino avtomatlashtirish va barqaror rivojlanish doirasida faol o'rganilayotgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Xalqaro amaliyotda ushbu yo'nalishning asosiy ilmiy-me'yoriy bazasini ASHRAE standartlari, Yevropa Ittifoqining bino energiya samaradorligiga doir hujjatlari hamda aqlli bino tizimlariga oid ilmiy tadqiqotlar tashkil etadi. ASHRAE 90.1-2022 standarti bo'yicha o'tkazilgan texnik baholash natijasida binolarda o'rtacha energiya tejalishi 9.8 foizdan 14 foizgacha oshishi, manba energiyasi bo'yicha tejalish

9.4 foizni, uglerod chiqindilarining kamayishi esa 9.3 foizni tashkil etishi qayd etilgan. Bu ko'rsatkichlar isitish, shamollatish va havoni konditsiyalash (HVAC) tizimlarini avtomatlashtirish energiya samaradorligini oshirishda muhim omil ekanini tasdiqlaydi.

Yevropa Ittifoqi amaliyotida ham bino avtomatlashtirish tizimlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yangi binolarning energiya samaradorligi to'g'risidagi direktiva (EPBD) talablari doirasida nomi ko'rsatilgan quvvati 70 kW va undan yuqori bo'lgan isitish, shamollatish va havoni konditsiyalash tizimlari uchun bino avtomatlashtirish va boshqarish tizimlari, ya'ni Yevropa bino avtomatlashtirish tizimlari (BACS) talablari bosqichma-bosqich majburiy tus olmoqda. Shu bilan birga, mazkur hujjatlarda ichki muhit sifati, avtomatik nazorat, kuzatuv va energiya boshqaruvi funksiyalarining ahamiyati ta'kidlanadi. Bu yondashuv isitish, shamollatish va havoni konditsiyalash tizimlarini faqat texnik muhandislik obyekti sifatida emas, balki binoning umumiy energiya samaradorligini belgilovchi tizim sifatida qarash zarurligini ko'rsatadi.

Ilmiy adabiyotlarda nosozliklarni aniqlash va tashxislash, ya'ni FDD(Frequency Division Duplexing — Chastotani taqsimlash orqali ikki tomonlama aloqa) texnologiyalari isitish, shamollatish va havoni konditsiyalash tizimlarining ishonchliligi va tejamkorligini oshirishda samarali vosita sifatida baholanadi. Raqamli ma'lumotlar bilan boshqariladigan FDD bo'yicha sharhlovchi tadqiqotlarda sensor xatolari, boshqaruv tizimi nuqsonlari va ishlash rejimidagi og'ishlarni erta aniqlash imkoniyati alohida qayd etilgan. AQSH Energetika vazirligi ma'lumotida FDD vositalari keng joriy etilsa, isitish, shamollatish, havoni konditsiyalash va sovitish tizimlari bo'yicha katta miqdordagi energiya tejashga erishish mumkinligi ko'rsatilgan. Bu holat nosozliklarni erta aniqlash nafaqat ekspluatatsion barqarorlikni, balki energiya samaradorligini ham oshirishini tasdiqlaydi.

Aqlli bino texnologiyalari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar isitish, shamollatish va havoni konditsiyalash tizimlarini real vaqt rejimida monitoring qilish, oldindan bashoratli boshqarish va texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish imkonini berishini ko'rsatadi. Bunday yondashuvlarda sensorlar, ma'lumotlarni tahlil qilish algoritmlari va avtomatik boshqaruv tizimlari asosiy rol o'ynaydi. Tadqiqotlar natijasiga ko'ra, bashoratli xizmat ko'rsatish tizimlari tizimning nosozlikka uchrash ehtimolini kamaytiradi, ish uzilishlarini qisqartiradi va xizmat ko'rsatish xarajatlarini pasaytiradi. Shuningdek, sun'iy intellekt asosida ishlovchi boshqaruv tizimlari energiya iste'molini optimallashtirish va bino ichidagi qulaylik darajasini barqaror ushlab turishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, o'rganilgan manbalar isitish, shamollatish va havoni konditsiyalash tizimlarini aqlli avtomatlashtirish energiya samaradorligini oshirish, ichki muhit sifatini yaxshilash, nosozliklarni erta aniqlash va ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Shu bois ushbu yo'nalish zamonaviy qurilish me'yorlari, yashil iqtisodiyot va barqaror me'morchilik tamoyillari bilan uzviy bog'liq holda rivojlanmoqda.

METODOLOGIYA

Isitish, shamollatish va havoni konditsiyalash tizimlarini aqlli boshqarish, energiya samaradorligi va ekologik ta'sirni baholashga doir me'yoriy hamda ilmiy manbalar, jumladan, SHNQ ning shu mavzuga oid bandlari, ASHRAE standartlari, European Commission Ecodesign talablari tahlil qilindi. Tadqiqotda qiyosiy tahlil, matematik modellashtirish, energiya samaradorligini hisoblash, karbon emissiyasi tahlili va smart HVAC monitoringi usullaridan foydalanildi. Qiyosiy tahlil orqali milliy me'yorlar xalqaro standartlar bilan

solishtirildi, bu yondashuv o'z navbatida BACS va EPBD talablari, shuningdek ASHRAE me'yorlaridagi boshqaruv va samaradorlik tamoyillarini baholash imkonini berdi.

Smart HVAC monitoringi doirasida nosozliklarni aniqlash va tashxislash, real vaqt rejimida kuzatuv hamda avtomatik boshqaruv imkoniyatlari o'rganildi. Bu qismda FDD yondashuvlari va bashoratli texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha ilmiy natijalardan foydalanildi. Natijada HVAC tizimlarini aqlli avtomatlashtirish bo'yicha ilmiy xulosalar me'yoriy hujjatlar asosida shakllantirildi.

NATIJALAR

SHNQning yangi bandlarida tashqi haroratga mos boshqaruv modeli kiritilgan. Masalan shulardan biri sifatida prognozli isitish boshqaruvi modelini olish mumkin. U quyidagi formula asosida hisoblanadi.

$$T_{ws} = a - b \cdot T_o$$

T_{ws} — issiqlik tashuvchi harorati;

T_o — tashqi havo harorati;

a, b — tizim parametr koeffitsientlari.

Mazkur model tashqi iqlim sharoitiga mos ravishda issiqlik uzatishni optimallashtiradi.

Ikkinchisi, energiya tejalishini aniqlash modeli bo'lib, uning ham o'z formulasi bor.

$$E_s = E_t \times \eta$$

bu yerda,

E_s — tejangan energiya;

E_t — umumiy energiya sarfi;

η — samaradorlik koeffitsienti.

Tahlillar natijasida SHNQga kiritilgan yangi bandlar HVAC tizimlarini oddiy muhandislik tizimidan aqlli raqamli boshqaruv platformasiga bosqichma-bosqich transformatsiya qilayotgani aniqlandi. Mazkur qo'shimchalar tizimni faqat issiqlik, shamollatish va sovitishni ta'minlovchi an'anaviy yechim sifatida emas, balki real vaqt ma'lumotlari asosida ishlovchi, o'zini moslashtiruvchi va o'zaro integratsiyalashgan boshqaruv muhiti sifatida talqin etishga imkon beradi.

Yangi talablar sun'iy intellekt asosidagi prognozli boshqaruv, o'z-o'zini o'rganuvchi issiqlik modellari, avtomatlashtirilgan diagnostika hamda o'zaro integratsiyalashuvchan aqlli tizimlar kabi zamonaviy konsepsiyalarga tayanadi. Bu esa HVAC tizimlarida bashoratli boshqaruv, o'z-o'zini o'rganuvchi issiqlik modellaridan foydalanish, nosozliklarni avtomatik aniqlash hamda turli boshqaruv platformalari o'rtasida moslashuvchan integratsiyani yo'lga qo'yishni nazarda tutadi. Natijada bino ichki muhitini boshqarish jarayoni yanada aniq, samarali va energiya tejankor ko'rinish kasb etadi.

Prognozli boshqaruv samaradorligini aniqlash uchun tadqiqot sifatida yillik energiya sarfi 100 000 kWh bo'lgan ma'muriy bino modeli olingan, hamda hisob-kitob ishlari amalga oshirilgan. $100000 \times 0.30 = 30000$ kWh energiya tejalishi kuzatildi. Natijada isitish, shamollatish va havoni konditsiyalash tizimlari yuklamasi sezilarli darajada kamayadi, tizimning ekspluatatsion xarajatlari pasayadi va umumiy energiya sarfi optimal darajaga yaqinlashadi. Bu esa aqlli boshqaruv tizimlarining energiya samaradorligini oshirish, bino ichki muhitini qulay

saqlash va atrof-muhitga ta'sirni kamaytirishdagi ilmiy–amaliy o'ziga xosligini yaqqol namoyon etadi.

Navbatdagi yangi badda esa CO₂ emissiyasi kamayishi keltirilgan. Unga ko'ra, agar 1 kWh elektr energiya ishlab chiqarishda o'rtacha 0.4 kg CO₂ gaz chiqishi nazarda tutilsa, 30 000 kWh energiya tejash 12 000 kg, ya'ni 12 tonna karbon emissiyasining kamayishiga olib keladi. Bu natija yashil iqtisodiyot indikatorlari uchun muhim hisoblanadi, chunki HVAC tizimlarini aqlli boshqarish energiya tejamkorligini oshirish bilan bir qatorda atmosfera karbon chiqindilarini sezilarli darajada qisqartirishga xizmat qiladi.

Qolaversa, yana shunday bandlardan biri talabga asoslangan shamollatish boshqaruvi samaradorligini oshirishga qaratilgan 401-bandida CO₂ sensorli boshqaruv ventilyatsiya hajmini xonadagi odam soniga moslashtirish, ortiqcha havo almashinuvini kamaytirish hamda elektr energiyasi sarfini tejash imkonini beradi. Ko'p odam to'planadigan binolar — masalan, konferensiya zallari, savdo markazlari va universitet auditoriyalarida tizim avtomatik ravishda bandlik darajasiga mos rejimda ishlashi orqali resurslardan oqilona foydalanish va ichki havo sifatini barqaror saqlashga xizmat qiladi.

Isitish, shamollatish va havoni konditsiyalash tizimlarini aqlli avtomatlashtirish bino ichidagi mikroiklimni — ya'ni harorat, namlik va havo tozaligini — inson aralashuvizis, sensorlar hamda boshqaruv algoritmlari yordamida avtomatik tartibga solish jarayonidir. Bunday tizimlarning asosiy maqsadi energiya samaradorligini oshirish, ichki muhit qulayligini ta'minlash va bino ekspluatatsiyasini optimallashtirishdan iborat.

Aqlli isitish, shamollatish va havoni konditsiyalash tizimlari bir qator muhim tarkibiy qismlardan iborat. Avvalo, energiya tejamkorlik masalasi alohida ahamiyatga ega. Tizim xonada odam bor-yo'qligini aniqlab, ish rejimini shunga mos ravishda o'zgartiradi. Natijada energiya sarfi sezilarli darajada kamayadi. Zamonaviy texnologiyalar, jumladan membranali issiqlik almashtirgichlar, an'anaviy tizimlarga nisbatan yiliga 8 foizgacha energiya tejash imkonini beradi.

Ikkinchi muhim tarkibiy qism — sensorlar va avtomatik boshqaruv tizimidir. Harorat, namlik va havo sifati ko'rsatkichlarini o'lchovchi datchiklar asosida tizim konditsioner yoki isitish uskunalari optimal rejimda ishlatadi. Bu esa bino ichidagi mikroiklimni barqaror saqlashga yordam beradi.

Aqlli avtomatlashtirishning eng katta afzalliklaridan biri — qulay mikroiklim yaratishdir. Bunday tizimlar yopiq xonalarda inson salomatligi va texnologik jarayonlar uchun zarur bo'lgan barqaror sharoitni ta'minlaydi. Shu bilan birga, avtomatlashtirilgan boshqaruv nosozliklarni oldindan aniqlash, havo almashinuvini to'g'ri tashkil etish va xavfsiz muhit yaratishda ham muhim rol o'ynaydi.

Yana bir muhim yo'nalish — quyosh energiyasidan foydalanishdir. Konditsiyalash tizimlarida quyoshli absorbsion sovutish mashinalari qo'llanilishi mumkin bo'lib, bu tizimning ekologik tozaligini oshiradi va an'anaviy energiya manbalariga bo'lgan bog'liqlikni kamaytiradi. Ma'lumki, absorbsion sovutish — bu an'anaviy kompressorli tizimlardan farqli o'laroq, elektr energiyasi o'rniga issiqlik energiyasi (bug', issiq suv, tabiiy gaz) yordamida ishlaydigan va ekologik toza sovutish texnologiyasidir.

Aqlli isitish, shamollatish va havoni konditsiyalash tizimlari sanoat korxonalarini, turarjoy binolari va jamoat joylarida keng qo'llaniladi. Ular havoni filtrlash, toza havo bilan ta'minlash va ichki muhit sifatini nazorat qilishda samarali yechim hisoblanadi.

AN'ANAVIY HVAC		KO'RSATKICH	SMART HVAC	
AN'ANAVIY HVAC – KAMCHILIKLARI <ul style="list-style-type: none"> ✗ Energiya sarfi yuqori ✗ Monitoring qo'lda va vaqt talab qiladi ✗ Nosozliklar kech aniqlanadi, ta'mirlash xarajatlari oshadi ✗ CO₂ emissiyasi yuqori, atrof-muhitga ta'siri katta ✗ Boshqaruv statik, moslashuvchanlik past ✗ Sensorlar kam, ma'lumotlar yetarli emas 		SMART HVAC – AFZALLIKLARI <ul style="list-style-type: none"> ✓ Energiya sarfi 20–40 % gacha kamayadi ✓ Real vaqt rejimida monitoring va nazorat ✓ Nosozliklar avtomatik aniqlanadi, uzilishlar kamayadi ✓ CO₂ emissiyasi kamayadi, ekologik toza ✓ Dinamik boshqaruv, moslashuvchan va samarali ✓ Yuqori sensor integratsiyasi, aniq ma'lumotlar 		

MUHOKAMA

Tahlillar SHNQga kiritilgan yangi isitish, shamollatish va havoni konditsiyalash tizimini avtomatlashtirish normalarining xalqaro standartlarga sezilarli darajada yaqinlashganini ko'rsatdi. Xususan, prognozli boshqaruv, talabga javob beruvchi shamollatish tizimi, nosozliklarni aniqlash, trendlarni monitoring qilish hamda ishga tushirish jarayonini verifikatsiya qilish kabi talablar ASHRAE standartlari hamda Yevropa bino avtomatlashtirish tizimlari (BACS) tamoyillariga mos ravishda shakllantirilgan. Bu esa o'zbek me'yorlariga asoslangan isitish, shamollatish va havoni konditsiyalash tizimlarning boshqaruv sifati, ma'lumot bilan boshqaruv va energiya tejamkorligi jihatlaridan xalqaro amaliyotlar darajasiga yaqinlashishini ko'rsatadi.

Mazkur yangilanishlarning eng muhim jihatlari quyidagilardan iborat: energiya iste'moli kamayadi, ekspluatatsion xarajatlar pasayadi, karbon emissiyasi qisqaradi, inson komforti yaxshilanadi va umumiy resurslardan oqilona foydalanish ta'minlanadi. Bu ko'rsatkichlar faqat texnik yechimlardan ko'ra, bino ekologik va iqtisodiy samaradorligini birlashtiruvchi ilmiy yondashuvning o'ziga xosligini namoyon etadi. SHNQda belgilangan talablar isitish, shamollatish va havoni konditsiyalash tizimlarini nafaqat inson omiliga bog'liq boshqaruv obyekti sifatida emas, balki ma'lumotga asoslangan barqaror boshqaruv tizimi sifatida qarashga yo'naltiradi.

Nazariy jihatdan yangi SHNQ normalari Industry 4.0 konsepsiyasi, kiber-fizik tizimlar, raqamli egizak texnologiyasi hamda sun'iy intellekt yordamidagi bino boshqaruvi kabi zamonaviy ilmiy konsepsiyalarga mos keladi. Shunday qilib, SHNQdagi yangi talablar O'zbekiston qurilish me'yorlarini xalqaro standartlar, raqamli boshqaruv va yashil iqtisodiyot tendensiyalariga birlashuvchi ilmiy-amaliy platformaga aylantirishda asosiy vositaga aylanadi.

XULOSA. Tadqiqot natijalariga ko'ra, SHNQga kiritilgan yangi isitish, shamollatish va havoni konditsiyalash avtomatlashtirish normalari O'zbekiston qurilish normativ bazasining

modernizatsiyasini, xalqaro standartlarga integratsiyasini va yashil iqtisodiyot tamoyillarining amaliy joriy etilishini ta'minlaydi. Yangi bandlar bashoratli isitish boshqaruvi, talabga qarab ventilyatsiyani boshqarish, avtomatik tashxislash va aqlli, o'zaro moslashuvchan boshqaruv tamoyillariga asoslanib, energiya samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Tahlillar aqlli isitish, shamollatish va havoni konditsiyalash tizimlarining umumiy energiya sarfini 20–40 foizgacha kamaytirishi, karbon dioksid emissiyasining keskin pasayishi hamda ekspluatatsion xarajatlarning optimallashtirilishi mumkin ekanligini ko'rsatdi. Bu natijalar yangi normalarning nafaqat texnik, balki iqtisodiy va ekologik ahamiyatini ham tasdiqlaydi.

Kelgusida sun'iy intellekt asosidagi urban muhandislik va raqamli egizak shaharlar texnologiyasi avtomatlashtirilgan me'yorlariga rioya qilish hamda aqlli energiya boshqaruv yo'nalishlarini rivojlantirishda SHNQning yangilangan isitish, shamollatish va havoni konditsiyalash avtomatlashtirish talablari fundamental normativ platforma sifatida xizmat qiladi va milliy qurilish me'yori raqamli, barqaror va yashil iqtisodiyot modeliga integratsiyalashuvda markaziy omilga aylanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Qurilish normalari va qoidalari (SHNQ). Isitish, ventilyatsiya va havoni konditsiyalash tizimlari hamda avtomatlashtirish bo'limlari.
2. ASHRAE. *ASHRAE Handbook – HVAC Systems and Equipment*. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2020.
3. ASHRAE. *ASHRAE Standard 90.1 – Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings*. Atlanta, 2019.
4. ASHRAE. *ASHRAE Standard 62.1 – Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality*. Atlanta, 2019.
5. European Commission. *Directive 2009/125/EC establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products*. Brussels, 2009.
6. European Commission. *Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)*. European Parliament and Council of the European Union, Brussels, 2018.
7. CIBSE. *Guide H: Building Control Systems*. London: Chartered Institution of Building Services Engineers, 2020.
8. Wang S. *Intelligent Buildings and Building Automation*. London: Routledge, 2010.
9. Dounis A.I., Caraiscos C. “Advanced control systems engineering for energy and comfort management in a building environment — A review.” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 13(6–7), 2009, pp. 1246–1261.
10. Katipamula S., Brambley M.R. “Review Article: Methods for Fault Detection, Diagnostics, and Prognostics for Building Systems.” *HVAC&R Research*, Vol. 11, No. 1, 2005, pp. 3–25.